

Surveillance de l'évolution de la résistance de cible de *Plasmopara viticola* vis-à-vis des Qiol (amétoctradine) sur vigne dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Résumé :

Le suivi de la résistance du mildiou de la vigne vis-à-vis de l'amétoctradine, un inhibiteur de la respiration cellulaire se fixant sur le cytochrome *b* au niveau des sites Quinone Inside et Oustide (Qiol), a été réalisé depuis 2014 via des tests biologiques. Des souches présentant une perte de sensibilité à l'amétoctradine ont été détectées en 2015. Le mécanisme de résistance identifié implique une modification de la cible de l'amétoctradine, avec le remplacement d'une sérine par une leucine au niveau du codon 34 (S34L) du cytochrome *b*. Depuis 2015, cette mutation est recherchée par des méthodes de biologie moléculaire. En 2020, le suivi de la résistance à l'amétoctradine a été réalisé via des tests de biologie moléculaire sur 13 parcelles sur les 21 prévues dans le plan de surveillance. Ces prélèvements provenaient de cinq régions. L'allèle impliqué dans la résistance de cible a été détecté dans quatre prélèvements provenant de parcelles situées dans deux régions : la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. En 2020, l'allèle S34L reste présent à de faibles fréquences dans les prélèvements où il est détecté mais son occurrence semble progresser (30% vs 14% en 2019).

Mots clés : *Plasmopara viticola*, résistance, amétoctradine, S34L, plan de surveillance.

Contexte

Le mildiou de la vigne reste depuis son introduction en France au début du XX^{ème} siècle l'une des principales maladies en viticulture. Elle est causée par *Plasmopara viticola*, un oomycète. La lutte contre ce phytopathogène repose principalement sur l'application de traitements phytosanitaires. La pression de sélection engendrée par l'application répétée de traitements entraîne un risque de sélection d'individus résistants dans les populations du pathogène. Ainsi, *P. viticola* fait partie des agents pathogènes inclus depuis de nombreuses années dans le plan de surveillance des résistances vis-à-vis des produits de protection des plantes. C'est dans ce cadre que depuis 2014, l'émergence de résistances vis-à-vis de l'amétoctradine est surveillée.

Le suivi de la résistance de *P. viticola* vis-à-vis de l'amétoctradine a dans un premier temps été réalisé *via* des tests biologiques. Les premières souches résistantes ont été détectées dans le cadre du plan de surveillance en 2015. De 2015 à 2019, la présence et la fréquence des souches résistantes à l'amétoctradine dans les populations françaises de *P. viticola* sont restées assez faibles. Le mécanisme de résistance identifié implique une modification de la cible de l'amétoctradine, le cytochrome *b*, avec le remplacement d'une sérine par une leucine au niveau du codon 34 (S34L) de la protéine (Fontaine *et al.*, 2019). Les analyses réalisées par tests biologiques ont également mis en évidence des difficultés pour maintenir et multiplier les souches résistantes à l'amétoctradine au laboratoire. En 2020, les analyses réalisées par des techniques de biologie moléculaire ont permis de rechercher l'allèle de résistance directement sur les prélèvements à l'arrivée au laboratoire sans aucune étape de multiplication du phytopathogène indispensable pour réaliser les tests *via* des méthodes biologiques. L'objectif étant de ne pas risquer de perdre les souches résistantes lors des étapes de multiplication de l'inoculum initial au laboratoire, et plus particulièrement pour les parcelles où l'allèle est peu fréquent.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement située en Annexe 1. Le plan de surveillance 2020 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-876**) prévoyait 21 prélèvements (parcelles) répartis sur 7 régions. Au final, 13 prélèvements ont été reçus au laboratoire, ils provenaient de cinq régions différentes (Figure 1) : Centre-Val-de-Loire (3 dont un prélèvement d'une parcelle de la région Bourgogne-Franche-Comté), Nouvelle-Aquitaine (6), Occitanie (2) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur vigne prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis des Qiol de *P. viticola*.

2) Protocole de test

La recherche de la résistance de cible à l'amétoctradine est réalisée par des techniques de PCR allèle spécifique (Fontaine *et al.*, 2019). La méthode repose sur l'amplification de chacun des allèles (sauvage et muté) par deux PCR ('*Polymerase Chain Reaction*', réaction de polymérisation en chaîne) distinctes et spécifiques à chacun de ces allèles (Figure 2). Ces PCR sont réalisées sur de l'ADN extrait d'une lésion de mildiou. Elles permettent ainsi de déterminer si la ou les souche(s) à l'origine de la lésion possédai(en)t l'allèle sauvage, l'allèle muté S34L ou les deux allèles.

Figure 2 : Représentation des principales étapes pour détecter la résistance de cible à l'améctrotradrine liée à la substitution S34L affectant le cytochrome *b*. Etape I : Echantillonnage avec prélèvement à l'emporte-pièce d'une rondelle de feuille sur une lésion de mildiou – Etape II : Extraction de l'ADN de la lésion foliaire – Etape III : Amplification par « PCR allèle spécifique » d'une portion du gène du cytochrome *b*, l'une des PCR permet l'amplification du fragment du cytochrome *b* lorsque l'allèle est non muté (ou sauvage), une seconde PCR permet l'amplification lorsque la mutation S34L est présente – Etape IV : Electrophorèse des fragments obtenus pour chacune des PCR. L'analyse des profils de migration permet de mettre en évidence les lésions contenant l'allèle non muté (S), celles avec l'allèle muté S34L (R) et les lésions dans lesquelles les deux allèles sont détectés (SR).

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

L'objectif était de prélever 30 lésions provenant de 30 feuilles différentes par prélèvement. A l'exception de deux prélèvements pour lesquels l'objectif a été atteint, l'échantillonnage a été moindre pour les autres prélèvements en raison soit du nombre insuffisant de feuilles reçues ou de leur qualité. Ainsi, sur l'ensemble des prélèvements reçus, en moyenne 26,7 lésions ont été prélevées (allant de 21 à 30). Au total, 344 lésions ont été analysées avec les deux PCR allèle spécifique. L'allèle de résistance a été détecté dans 4,1% des lésions analysées. Ces lésions provenaient de quatre parcelles, dont deux étaient situées en Nouvelle-Aquitaine (une dans le département de la Gironde et une en Dordogne) et deux en Occitanie dans le département du Gard. Au sein des parcelles où l'allèle S34L a été détecté, la fréquence de lésion avec l'allèle muté varie de 3% à 24%. Dans la très grande majorité des cas (86%), l'allèle de résistance est détecté au sein d'une lésion en combinaison avec l'allèle sensible.

Figure 3 : Cartographie de la présence de la substitution S34L dans les populations de *Plasmopara viticola* prélevées en France en 2020. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements par département. Celui-ci est indiqué au centre de chaque camembert. Le rouge et le bleu représentent les prélèvements dans lesquels la substitution a été ou n'a pas été détectée, respectivement.

2) Interprétation

Le plan de surveillance met en évidence une augmentation de l'occurrence de parcelle avec l'allèle de résistance à l'amétoctradine mais il ne met pas en évidence une augmentation de la fréquence de l'allèle S34L sur l'ensemble de notre échantillonnage. Ces résultats confirment la présence de la résistance de cible à l'amétoctradine dans la région Aquitaine et montre pour la première fois la présence de l'allèle S34L dans la partie la plus orientale de l'Occitanie à la limite de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, en Occitanie, l'allèle était régulièrement détecté dans le département du Gers les années précédentes. Concernant la région Nouvelle-Aquitaine, le plan de surveillance de 2019 n'avait pas permis de détecter l'allèle S34L, malgré la dizaine de prélèvements provenant de cette région. Les résultats de

cette année montrent que la résistance est toujours présente dans cette région dans laquelle elle avait été détectée systématiquement entre 2015 et 2018.

Conclusions

Les résultats de cette année semblent montrer une augmentation de l'occurrence des parcelles avec la résistance liée à la cible vis-à-vis de l'amétoctradine mais ne montrent pas de réelle évolution dans la fréquence de l'allèle (S34L) au sein de population de *P. viticola*. Ils confirment néanmoins la présence de l'allèle dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pour la première fois l'allèle a également été détecté dans le sud-est de la France (Gard). Il est à noter que si à l'échelle nationale, il ne semble pas y avoir d'évolution rapide et importante de cette résistance liée à la cible ces dernières années, il est possible que localement la situation puisse être différente. Il est également rappelé que l'amétoctradine est concernée, tout comme les autres inhibiteurs du complexe III de la respiration mitochondriale par le mécanisme de résistance non liée à la cible, dit « résistance AOX ». Celui-ci est largement répandu dans les populations françaises de *P. viticola*.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux. Pour la réalisation et l'envoi des prélèvements nous remercions : SICAVAC, le vignoble Michet Baudet, Landreau Goupe, CB conseil 33 ainsi que les chambres d'agriculture de la Charente, de la Dordogne, du Gard, d'Indre-et-Loire et du Vaucluse.

Référence

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876**:

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Fontaine, S., Remuson, F., Caddoux, L. and Barrès, B. (2019), Investigation of the sensitivity of *Plasmopara viticola* to amisulbrom and ametoctradin in French vineyards using bioassays and molecular tools. Pest. Manag. Sci., 75: 2115-2123. doi:[10.1002/ps.5461](https://doi.org/10.1002/ps.5461)

Date de validation / dernière édition : 22/01/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Plasmopara viticola / Vigne

Qiol (amétoctradine) et/ou **Qil** (amisulbrom, cyazofamide) et/ou **Benzamide** (fluopicolide)

Objet : Identification chez *Plasmopara viticola* de résistance(s) aux familles de substances actives suivantes : Qiol (amétoctradine), Qil (amisulbrom et cyazofamide) et Benzamide (fluopicolide) par tests biologiques (toutes les substances) et moléculaires (pour les Qiol et Qil).

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection à une ou plusieurs des substances actives suivantes : amétoctradine, amisulbrom, cyazofamide et fluopicolide. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période de prélèvement :

- Dès la sortie des premières taches sporulantes, **de juin à septembre**

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit :

- **30 à 40 jeunes feuilles** avec des taches récentes, sporulantes et non (peu) nécrosées
- **Ne pas prélever de feuilles humides**
- **Répartir** la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement : (voir photos en page 3)

- Empiler les feuilles mildiouées et les mettre entre 2 coussins de feuilles saines
- Placer la pile ainsi constituée **dans plusieurs feuilles de papier journal sec** afin d'assurer une bonne conservation des feuilles, scotcher le paquet. PAS DE SACHET PLASTIQUE
- Conserver les prélèvements de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur avant l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive, entourer sur l'entête de la fiche les familles ou substances actives utilisées sur la parcelle
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par **Chronopost ou transporteur** les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (florent.remuson@anses.fr) et severine.fontaine@anses.fr)

Eviter les envois les semaines 32 et 33 (2 au 14 août)

ANSES LYON - Unité CASPER

Florent REMUSON – Séverine FONTAINE

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 – 04.78.72.68.37

Pour information : les rapports d'analyses seront envoyés courant dernier trimestre 2020.

Annexe 2

Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
20-0062	20-58-001	SICAVAC	TRACY-SUR-LOIRE	08/06/2020
20-0082	20-36-001	SICAVAC	REUILLY	12/06/2020
20-0083	20-16-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE	COURONNE	15/06/2020
20-0084	20-33-003	VIGNOBLE MICHEL BAUDET	PLASSAC	09/06/2020
20-0085	20-17-001	LANDREAU GROUPE	CHAMPAGNOLLES	14/06/2020
20-0086	20-33-011	LANDREAU GROUPE	REIGNAC	14/06/2020
20-0087	20-24-002	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DORDOGNE	SAUSSIGNAC	15/06/2020
20-0088	20-33-001	CB CONSEIL33	SAINT-LAURENT-DES-COMBES	05/06/2020
20-0144	NR	CHAMBRE D'AGRICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE	SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL	29/06/2020
20-0147	20-84-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAUCLUSE	COURTHEZON	06/07/2020
20-0149	20-84-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAUCLUSE	GARGAS	07/07/2020

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
20-0153	20-30-01	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU GARD	MONTFRIN	09/07/2020
20-0154	20-30-02	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU GARD	COMPS	08/07/2020

Annexe 3 : Cartographie de la présence de la substitution S34L dans les populations de *Plasmopara viticola* échantillonnées en France de **2015 à 2020**. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de parcelles échantillonnées par département. Le rouge et le bleu représentent, respectivement, les populations où la substitution a été ou n'a pas été détectée.

